

MECANISMOS EPIGENÉTICOS NO DESENVOLVIMENTO DO CÂNCER

Epigenetic Mechanisms in the Development of Cancer

Tereza Raquel Xavier Viana¹Regiane Priscila Ratti²Larissa Teodoro Rabi³**RESUMO**

Introdução: A epigenética, um campo de estudo dedicado aos mecanismos que regulam a expressão gênica sem modificar a sequência do DNA, engloba mudanças decorrentes de alterações nas bases do DNA e na superestrutura de seu empacotamento. O DNA, organizado em unidades repetidas denominadas nucleossomos, forma um complexo de histonas composto por H2A, H2B, H3 e H4. Modificações nessas proteínas histonas podem facilitar ou dificultar o acesso ao DNA pela maquinaria de replicação e transcrição, impactando os padrões de expressão gênica. Essas mudanças, embora não permanentes, podem perdurar por várias gerações e são suscetíveis a influências como idade, ambiente e estados específicos de doenças. *Objetivo:* Analisar as complexidades da epigenética, com foco nos mecanismos que regulam a expressão gênica sem modificar a sequência do DNA. Além disso, buscou-se compreender como essas mudanças nesses mecanismos, especialmente as relacionadas à metilação do DNA, modificações nas histonas e *imprinting* genômico, estão associadas ao surgimento de diferentes tipos de câncer. *Metodologia:* Trata-se de uma revisão da literatura, foram obtidos artigos das bases de dados científicas *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), *PubMed* e *Web of Science*, utilizando descritores cadastrados do DECS. Foram selecionados artigos publicados entre 2015 e 2023, em revistas revisadas por pares, com idiomas considerados sendo português e inglês. A análise dos artigos visou identificar correlações entre os mecanismos epigenéticos e a incidência de câncer, com ênfase nas mudanças epigenéticas persistentes ao longo das gerações. *Resultados:* Os resultados desta revisão literária indicam que alterações na metilação do DNA em locais-chave do genoma estão diretamente associadas ao desenvolvimento do câncer. A literatura recente destaca o potencial da metilação anormal do DNA como biomarcador para câncer, evidenciando a relevância desses mecanismos epigenéticos na compreensão da gênese neoplásica. A análise também revelou que fatores como modificações nas histonas e *imprinting* genômico desempenham papel crucial nesse contexto. *Considerações Finais:* A importância dos mecanismos epigenéticos no contexto do câncer proporcionou uma visão abrangente de como essas alterações contribuem para a formação de células neoplásicas. A compreensão desses processos abre portas para o desenvolvimento de métodos de diagnóstico mais sensíveis e tratamentos mais eficazes. Este estudo contribui para a atualização do conhecimento científico, identificando relações recentes entre mecanismos epigenéticos e diferentes tipos de câncer, oferecendo perspectivas valiosas para futuras abordagens terapêuticas e diagnósticos precoces.

Palavras-chave: Câncer, Epigenética, Metilação.**ABSTRACT**

Introduction: Epigenetics, a field of study dedicated to the mechanisms that regulate gene expression without modifying the DNA sequence, encompasses changes resulting from alterations in the DNA bases and the superstructure of their packaging. DNA, organized into repeating units called nucleosomes, forms a histone complex made up of H2A, H2B, H3 and H4. Modifications to these histone proteins can facilitate or hinder access to DNA by the replication and transcription machinery, impacting on gene expression patterns. These changes, although not permanent, can last for several generations and are susceptible to influences such as age, environment and specific disease states. *Objective:* To analyze the complexities of epigenetics, focusing on the mechanisms that regulate gene expression without modifying the DNA

¹ Graduanda em Biomedicina, Ceunsp, espacotr@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1006939025223938>, <https://orcid.org/0009-0001-3300-111X>

² Doutora em Biotecnologia, Ceunsp, regiane.sartori@ceunsp.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/5478150276850174>

³ Mestre em Ciências, Ceunsp, larissa.rabi@ceunsp.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/9166927311966949>, <https://orcid.org/0000-0001-5584-8429>

sequence. In addition, we sought to understand how changes in these mechanisms, especially those related to DNA methylation, histone modifications and genomic imprinting, are associated with the emergence of different types of cancer. *Methodology*: This is a literature review. Articles were obtained from the Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed and Web of Science databases, using descriptors registered with Decs. Articles published between 2015 and 2023 in peer-reviewed journals were selected, with the languages considered being Portuguese and English. The analysis of the articles aimed to identify correlations between epigenetic mechanisms and cancer incidence, with an emphasis on persistent epigenetic changes over generations. *Results*: The results of this literature review indicate that alterations in DNA methylation at key sites in the genome are directly associated with the development of cancer. Recent literature highlights the potential of abnormal DNA methylation as a biomarker for cancer, highlighting the relevance of these epigenetic mechanisms in understanding neoplastic genesis. The analysis also revealed that factors such as histone modifications and genomic imprinting play a crucial role in this context. *Final considerations*: The importance of epigenetic mechanisms in the context of cancer has provided a comprehensive view of how these alterations contribute to the formation of neoplastic cells. Understanding these processes opens the door to the development of more sensitive diagnostic methods and more effective treatments. This study contributes to updating scientific knowledge by identifying recent relationships between epigenetic mechanisms and different types of cancer, offering valuable perspectives for future therapeutic approaches and early diagnosis.

Key-words: Cancer, Epigenetics, Methylation.

1 INTRODUÇÃO

A Epigenética é definida como a pesquisa que se concentra nos processos reguladores da expressão gênica, sem provocar alterações na sequência do DNA. Conforme Al Aboud *et al.* (2023), as modificações epigenéticas decorrem de alterações nas bases do DNA e ajustes na estrutura global do empacotamento do material genético.

Segundo Klemm *et al.* (2019), o material genético, o DNA, é organizado em unidades repetidas conhecidas como nucleossomos, envolvendo-se ao redor de proteínas histonas, assemelhando-se a contas dispostas em um fio. Cada nucleossomo possui um núcleo composto por DNA enrolado em um octâmero de histonas, que inclui duas cópias dos principais tipos de histonas, nomeadamente H2A, H2B, H3 e H4.

De acordo com Deichmann (2016), as mudanças epigenéticas acontecem na cromatina, uma estrutura composta pela dupla hélice de DNA e histonas, que realiza sua compactação, permitindo a organização do DNA dentro do núcleo celular. Os métodos epigenéticos de regulação gênica, que possibilitam a modificação da cromatina, envolvem principalmente a metilação do DNA e alterações nas histonas.

O arranjo organizado de proteínas e DNA neste complexo proporciona às células a capacidade de regular a expressão dos genes. Quando ocorrem modificações nas proteínas histonas, a maquinaria de replicação e transcrição do DNA na célula pode ter um acesso mais facilitado ou mais restrito ao DNA, resultando na alteração dos padrões de expressão gênica. É importante observar que, embora as mudanças epigenéticas não sejam permanentes, muitas delas persistem através de várias gerações.

Diversos fatores, como idade, ambiente e estados específicos de saúde, têm influência significativa nessas alterações epigenéticas, conforme abordado por Berdasco e Esteller (2019).

Conforme observado por Feinberg *et al.* (2016), os eventos epigenéticos estão associados ao câncer, uma condição caracterizada por um descontrolado crescimento de células que se dividem de maneira desordenada, podendo resultar na disseminação pelo organismo e na ocorrência do fenômeno conhecido como metástase.

O desenvolvimento de cânceres é influenciado por uma variedade de fatores de risco, resultando de causas multifatoriais, incluindo aspectos genéticos, ambientais, culturais, socioeconômicos, estilos de vida, costumes e o natural processo de envelhecimento, conforme discutido por Oliveira *et al.* (2015).

De acordo com a literatura, os mecanismos envolvidos nas alterações epigenéticas estão associados ao surgimento do câncer, incluindo processos como a metilação do DNA, modificações nas histonas e o *imprinting* genômico (JONES *et al.*, 2016; MOOSAVI; MOTEVALIZADEH, 2016). Esse contexto revela que a formação de células neoplásicas resulta da acumulação progressiva de alterações genéticas e epigenéticas em proto-oncogenes e genes supressores de tumor, segundo abordado por Wang *et al.* (2018).

Nesse sentido, compreender a função dos mecanismos epigenéticos no desenvolvimento do câncer oferece a possibilidade de desenvolver abordagens mais eficazes para diagnóstico e tratamento da doença. O objetivo deste estudo foi analisar a relação entre os mecanismos epigenéticos e a manifestação de distintos tipos de câncer.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão da literatura, foram obtidos artigos das bases de dados científicas *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), *PubMed* e *Web of Science*, utilizando descritores cadastrados do Decs. Foram selecionados artigos publicados entre 2013 e 2023, em revistas revisadas por pares, com idiomas considerados sendo português e inglês. A análise dos artigos visou identificar correlações entre os mecanismos epigenéticos e a incidência de câncer, com ênfase nas mudanças epigenéticas persistentes ao longo das gerações.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante um longo período, a pesquisa concentrou-se na análise do impacto das mutações gênicas em diversos tipos de câncer, identificando ganho ou perda de função que conduz ao fenótipo maligno. Embora essas alterações na sequência gênica tenham esclarecido muitas características das células tumorais, grande parte da morfofisiologia relacionada ao câncer ainda permanece sem total compreensão. Nesse contexto, emerge a área da epigenética, um ramo da genética dedicado ao estudo das modificações no genoma sem modificar diretamente a sequência do DNA (BHAT *et al.*, 2015).

A metilação do DNA, conforme mencionado por Choi *et al.* (2017), é uma ocorrência epigenética comum e desempenha uma função crucial no processo de câncer ao influenciar a expressão de oncogenes e reprimir genes supressores de tumor, conforme Figura 1.

Figura 1: Representação gráfica da Metilação no DNA.

Fonte: Adaptada Biorender (2023).

Conforme Chan (2013), a epigenética refere-se à investigação dos elementos que influenciam a expressão gênica de maneira transmitida hereditariamente, sem promover alterações na sequência de nucleotídeos do DNA. Dessa forma, é possível modificar o fenótipo de um organismo mesmo na ausência de mutações na sequência genética, simplesmente por meio da regulação da expressão desses genes, isto é, sob quais condições eles são ativados.

De acordo com Arrieta *et al.* (2017), a metiltransferase (DNMT3B) desempenha um papel crucial na metilação anormal de genes supressores de tumor, bem como de genes de reparo de DNA, e sua superexpressão está associada a processos oncogênicos e tumorigênese *in vivo*. Em um estudo realizado por Böck *et al.* (2018), ao investigar diferentes genes supressores de tumor, foi observado que aproximadamente um terço dos pacientes com câncer de mama de início precoce apresentaram níveis elevados de metilação em ilhas de CpG em diversos genes supressores de tumor.

A carcinogênese é um processo gradual e microevolutivo, marcado pela perda do controle do ciclo celular, o que resulta na capacidade de proliferação descontrolada, manifestando um fenótipo invasivo e, frequentemente, resistência a diversos fármacos citotóxicos, conforme Figura 2. Nesse contexto, a interação entre fatores genéticos e epigenéticos é evidente no desenvolvimento tumoral, indicando uma estreita associação entre estabilidade genética e epigenética (PISANIC II *et al.*, 2017; PERRI *et al.*, 2017).

Figura 2: Representação gráfica do processo de formação do câncer.

Díez-Villanueva *et al.* (2020), destacaram que a hipermetilação em ilhas CpG nas regiões promotoras resulta em alterações na expressão genética de fatores de transcrição e seus genes-alvo.

Em outras palavras, a metilação de determinados genes desencadeia modificações significativas na expressão gênica, influenciando tanto a repressão quanto a ativação da transcrição no contexto do câncer de cólon.

De acordo com o estudo de Chen *et al.* (2019), há indícios que sugerem uma ampliação do papel desempenhado pela metilação do DNA no início precoce e no risco familiar associado ao câncer de mama. Em outra pesquisa que investigou a inativação do gene *iroquois homeobox 4 (IRX4)*, conduzida por Chakma *et al.* (2020), foram identificados diversos genes hipermetilados de maneira específica no adenocarcinoma do duto pancreático. Observou-se que o gene *IRX4* atua como supressor de tumor na tumorigênese pancreática, e sua hipermetilação resulta na redução da expressão desse gene, impactando assim outros genes supressores de tumor, como *CRYAB*, *CD69* e *IL32*.

Em estudos conduzidos com sangue periférico, a análise dos genes *STAT1* e *SOCS3* revelou que a metilação positiva do gene *SOCS3* apresentou um aumento significativo no risco de câncer gástrico em indivíduos com 60 anos ou mais, assim como naqueles portadores de infecção por *Helicobacter pylori*. Contudo, não se identificou uma associação significativa entre a metilação do gene *STAT1* e a suscetibilidade ao câncer gástrico, conforme apontado por Han *et al.* (2020).

A exposição intrauterina ao arsênico foi associada a mudanças extensivas no DNA, tanto em nível global quanto regional. Além disso, foi observado que a expressão anormal de miRNA pode desempenhar um papel contributivo na formação de tumores em seres humanos e em camundongos C3H. No estudo conduzido por Liu *et al.* (2020), foram evidenciadas alterações epigenéticas significativas nos fígados fetais como resultado da exposição ao arsênico. A expressão anormal de microRNA, induzida pelo arsênico, parece ser dependente de diversos fatores, incluindo modelos animais, órgãos específicos, doses e durações variadas de exposição ao arsênico, bem como as condições experimentais envolvidas. Embora o gene *XIST*, relacionado à formação e desenvolvimento genético inicial, tenha demonstrado alterações, a compreensão completa desses efeitos requer uma investigação mais aprofundada.

Ao examinar o potencial terapêutico associado à reprogramação da transição epitélio-mesenquimal para induzir apoptose em células cancerígenas, Lee *et al.* (2020) evidenciaram que a inibição do gene *CDHI* (cadeirina-1) ou a elevada expressão do gene *ZEB1* resultaram em maior suscetibilidade à apoptose. Além disso, foi observado que a supressão do gene da histona desacetilase *SIRT1* inibe a transição epitélio-mesenquimal (TEM), resultando na redução subsequente da apoptose. Em consonância, Liu *et al.* (2021), destacaram que a hipometilação do gene *COX-2* emerge

como um fator de risco comum e uma alteração epigenética relevante tanto para a colite ulcerosa quanto para o câncer colorretal esporádico.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os achados provenientes desta análise bibliográfica indicam de maneira evidente que alterações na metilação do DNA em regiões críticas do genoma estão associadas ao desenvolvimento do câncer. Nos últimos anos, estudos na área biomédica têm revelado o potencial da metilação anormal do DNA como possível indicador biológico para a presença de câncer. A compreensão aprofundada dos mecanismos epigenéticos deve contribuir significativamente para a compreensão da origem de diversos tipos de câncer, oferecendo insights valiosos para diagnósticos precoces e a implementação de tratamentos mais eficazes.

REFERÊNCIAS

AL ABOUD, N. M.; TUPPER, C.; JIALAL, I. **Genetics, Epigenetic Mechanism**. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 14, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30422591/>. Acessado em: Nov. 2023.

ARRIETA, P. *et al.* DNMT3B modulates the expression of cancer-related genes and downregulates the expression of the gene VAV3 via methylation. **Am. J. Cancer. Res.**, v. 7, n. 1, p. 77-87, 2017. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5250682/>. Acessado em: Nov. 2023.

BERDASCO, M.; ESTELLER, M. Clinical epigenetics: seizing opportunities for translation. **Nat. Rev. Genet.**, v. 20, n. 2, p. 109-127, Fev. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41576-018-0074-2>. Acessado em: Nov. 2023.

BHAT, M. A.; ANUPA, G.; GHOSH, D. Transgenerational epigenetic inheritance: Where do we stand today?. **Journal of Reproductive Health and Medicine I**, Fev. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jrh.2015.01.007>. Acessado em: Nov. 2023.

BÖCK, J. *et al.* Single CpG hypermethylation, allele methylation errors, and decreased expression of multiple tumor suppressor genes in normal body cells of mutation-negative early-onset and high-risk breast cancer patients. **Int. J. Cancer.**, v. 15, n. 143, p. 1416-1425, Set. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/ijc.31526>. Acessado em: Nov. 2023.

CHAKMA, K. *et al.* Epigenetic inactivation of IRX4 is cancer. **Cancer Sci.**, v. 111, n. 12, p. 4594-4604, Out. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/cas.14644>. Acessado em: Nov. 2023.

CHAN, S. **The Importance of Epigenetic Phenomena in Regulating Activity of the Genetic Material**. 2013. Disponível em: <https://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/348>. Acessado em: Nov. 2023.

CHEN, J. *et al.* High-Resolution Bisulfite-Sequencing of Peripheral Blood DNA Methylation in Early-Onset and Familial Risk Breast Cancer Patients. **Clin. Cancer Res.**, v. 1, n. 25, p. 5301-5314, Set. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-18-2423>. Acessado em: Nov. 2023.

CHOI, S. J. *et al.* Alteration of DNA Methylation in Gastric Cancer with Chemotherapy. **J. Microbiol. Biotechnol.**, v. 28, n. 27, p. 1367-1378, Ago. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.4014/jmb.1704.04035>. Acessado em: Nov. 2023.

DEICHMANN, U. Epigenetics: The origins and evolution of a fashionable topic. **Developmental Biology**, v. 416, n. 1, p. 249–254, Ago. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ydbio.2016.06.005>. Acessado em: Nov. 2023.

DÍEZ-VILLANUEVA, A. *et al.* DNA methylation events in transcription factors and gene expression changes in colon cancer. **Epigenomics**, v. 12, n. 18, p. 1593-1610, Set. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.2217/epi-2020-0029>. Acessado em: Nov. 2023.

FEINBERG, A.; KOLDOBSKIY, M.; GÖNDÖR, A. Epigenetic modulators, modifiers and mediators in cancer aetiology and progression. **Nat. Rev. Genet.**, v. 17, n. 5, p. 284-99, Maio 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nrg.2016.13>. Acessado em: Nov. 2023.

HAN, Q. *et al.* Association between the methylation of the STAT1 and SOCS3 in peripheral blood and gastric cancer. **J. Gastroenterol. Hepatol.**, v. 35, n. 8, p. 1347-1354, Ago. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/jgh.15021>. Acessado em: Nov. 2023.

JONES, P. A.; ISSA, J. P.; BAYLIN, S. Targeting the cancer epigenome for therapy. **Nat. Rev. Genet.**, v. 15, n. 17, p. 630-641, Set. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nrg.2016.93>. Acessado em: Nov. 2023.

KLEMM, S. L.; SHIPONY, Z.; GREENLEAF, W. J. Chromatin accessibility and the regulatory epigenome. **Nat. Rev. Genet.** v. 20, n. 4, p. 207-220, Abr. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41576-018-0089-8>. Acessado em: Nov. 2023.

LEE, J. *et al.* Epigenetic reprogramming of epithelial-mesenchymal transition promotes ferroptosis of head and neck cancer. **Redox Biol.**, v. 37, p. 101697, Out. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.redox.2020.101697>. Acessado em: Nov. 2023.

LIU, C. *et al.* Status of Gene Methylation and Polymorphism in Different Courses of Ulcerative Colitis and Their Comparison with Sporadic Colorectal Cancer. **Inflamm. Bowel Dis.**, v. 15, n. 27, p. 522-529, Mar. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/ibd/izaa203>. Acessado em: Nov. 2023.

LIU, J. *et al.* Transplacental arsenic exposure produced 5-methylcytosine methylation changes and aberrant microRNA expressions in livers of male fetal mice. **Toxicology**, v. 15, p. 435:152409, Abr. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.tox.2020.152409>. Acessado em: Nov. 2023.

MOOSAVI, A.; MOTEVALIZADEH, A. A. Role of Epigenetics in Biology and Human Diseases. **Iran. Biomed. J.**, v. 20, n. 5, p. 246-58, Nov. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.22045/ibj.2016.01>. Acessado em: Nov. 2023.

OLIVEIRA, M. M. *et al.* Estimated number of people diagnosed with cancer in Brazil: data from the National Health Survey, 2013. **Rev. Bras. Epidemiol.** v. 18, n. 2, p. 146–57, Dez. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-5497201500060013>. Acessado em: Nov. 2023.

PERRI, F. *et al.* Epigenetic control of gene expression: Potential implications for cancer treatment. **Critical Reviews in Oncology/Hematology**, v. 111, p. 166-172, Mar. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2017.01.020>. Acessado em: Nov. 2023.

PISANIC II, *et al.* Defining, distinguishing and detecting the contribution of heterogeneous methylation to cancer heterogeneity. **Semin Cell Dev Biol**, Abr. 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.semcdb.2016.08.030>. Acessado em: Nov. 2023.

WANG, L. *et al.* Loss of Tumor Suppressor Gene Function in Human Cancer: an Overview. **Cell Physiol. Biochem.**, v. 51, n. 6, p. 2647-2693, Dez. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1159/000495956>. Acessado em: Nov. 2023.